

YOSHLARDA VATANPARVARLIK TUYG‘ULARINI SHAKILLANTIRISH OMILLARI

Meliqo‘ziyeva Mohinur Mansurjon qizi

FarDU Pedagogika yo‘nalishi 1-kurs talabasi.

Axmedov Akmal Yusufovich

FarDU Pedagogika kafedrasi o‘qituvchisi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada vatanparvarlik tushunchalari mazmuni va mohiyatining tahlili bayon etilgan bo‘lib, vatanparvarlik tuyg‘usining milliy o‘ziga xoslik asosiy tarkibiy qismlari yoritib o‘tilgan.

Kalit so‘z: Vatanparvarlik, vatanparvarlik tuyg‘usi, qadryat, milliy ruh, vatanga muhabbat, umuminsoniy.

Vatanparvar kishilarning ona yurtiga, o‘z oshyoniga muhabbati va sadoqatini ifodalaydigan tushuncha. Vatanparvarlik barcha kishilar, xalq millatlar uchun umumiy bo‘lgan, asrlar davomida sayqallanib kelgan umuminsoniy tuyg‘u, ma‘naviy qadryatlardan biri. Tarixiy jihatdan vatanparvarlik kishilarning o‘z vatanlari taqdiri bilan bog‘liq ijtimoiy rivojlanish, xalqlarning o‘zlari yashayotgan hududning daxlsizligi va mustaqilligi yo‘lidagi kurashi jarayonida takomillashib kelgan his-tuyg‘ular jamlanmasi hamdir. Bu vatanning o‘tmishi va hoziri bilan faxrlanishda, uning manfaatlarini himoya qilishda namoyon bo‘ladi.

Birinchi prezidentimizning “Yuksak ma‘naviyat-yengilmas kuch” asarida ham ajdodlarimiz o‘z ona yurtlari uchun qo‘shgan hissalarini haqida juda ko‘p ma‘lumotlar keltirilgan. O‘tmishning ko‘plab mutafakkirlari va ma‘rifatparvarlari shaxsni shaxs sifatida shakllantirish jarayonida vatanparvarlikning rolini ochib berib, ularning ko‘p qirrali shakllantiruvchi ta‘siriga ishora qiladilar.[1] Masalan Chingizxon zulmiga qarshiliklar, Amir Temur jasorati, Jaloliddin Manguberdi va boshqa buyuk sarkardalar haqida ma‘lumotlar berilgan. Vatanparvarlik tushunchasi asrlar davomida shakllangan chuqur nazariy an‘anaga ega. Vatanparvarlik ta‘limi ta‘lim tashkilotlarining tarbiyaviy ishlarining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylanib bormoqda. Vatanparvarlik tuyg‘usi axloqiy tuyg‘ular guruhiga tegishli.

Vatanparvarlik tushunchasini yanada kengroq tushunish uchun Fitrat, Abdulla Qodiriy, Cho‘lpon, Abdulla Avloniy, G‘afur G‘ulom, Abdulla Oripov asarlarini mukammal o‘rganish lozimdir. Vatanparvarlik insonning qon-qoniga singgan bo‘lishi lozim. Shu o‘rinda birinchi prezidentimiz I.A.Karimovning Yurtga, Vatanga muhabbat, insonparvarlik tuyg‘ulari xalqimizning qon-qoniga singib ketgan azaliy xususiyatdir. Ana shu noyob azaliy fazilatlarini asrab-avaylash va yanada takomillashtirish farzandlarimizni ozod va demokratik O‘zbekistonning munosib o‘g‘il-qizlari etib tarbiyalash masalasi ma‘naviyat sohasidagi ishlarimizning asosiy yo‘nalishini tashkil etmog‘i kerak” [2] degan so‘zlari o‘rinlidir. Har bir insonning o‘z vatani bo‘lgandagina u haqiqiy vatanparvar bo‘la oladi. Zamonaviy sharoitda vatanparvarlikni shakllantirish vazifasidan muhimroq vazifa yo‘q. Shu bilan birga, qiyinroq vazifa yo‘q ammo qiyin degani imkonsiz degani emas. Shunday ekan, bu muammo bilan har bir pedagog Vatanga muhabbat tuyg‘usini tarbiyalash borasida o‘z mafkurasi haqida o‘ylashi maqsadga muvofiqdir. Pedagogning

o‘zi ham samimiy va ishonchli vatanparvar bo‘lib, Vatanga muhabbatni targ‘ib qilmasdan, uni maftunkor tarzda e‘tirof eta olishi kerak. O‘qituvchi ta‘lim muassasasining birinchi vatanparvari. Vatanparvarlik fuqarolikning eng muhim qadriyat komponentidir.

Vatanparvar-o‘z vatani kamoloti yo‘lida, o‘z xalqiga muhabbati tufayli ezguliklari tugul, jonini ham ayamaydigan insondir, xalqqa va vatani ozodligi farovonligi uchun o‘zini qurbon qiluvchi insondir. Vatanparvarlikning tarbiyaviy ahamiyati juda katta, bu kishini bashariyat haqidagi g‘oyalar bilan ulg‘aytiradigan maktabdir. Ma‘lum tarixiy voqealarning bevosita ishtirokchisi bo‘lgan faxriylarning xotiralari, jonli hikoyalari tinglovchilar uchun tarixiy reallik bilan tanishish imkonini beradi. Boshqa mas‘ul hodimlar va mashhur shaxslar bilan uchrashuvlarda ularning ma‘lum masalalar bo‘yicha fikr-mulohazalari, taassurot va hikoyalari tinglovchilarga tegishli sohalar, ular bo‘yicha erishilgan natijalar, olib borilayotgan bunyodkorlik ishlari, zamonamizning ilg‘or kishilari haqidagi ma‘lumotlar bilan tanishish imkonini beradi. Bunday tadbirlar yosh avlodning Vatanimizning turli sohalaridagi taraqqiyoti hamda Qurolli Kuchlarimizning qudratidan faxrlanish tuyg‘ularini yuksaltirishi bilan ularni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning jiddiy omili bo‘lib xizmat qiladi.

Vatanparvarlik tuyg‘usini yuksaltirish bugungi kunda ta‘lim jarayonining ustuvor vazifalaridan biri etib belgilangan. Milliy ta‘lim-tarbiya ta‘limotida davlat tomonidan vatanparvarlik tuyg‘usini tarbiyalash, faol hayotiy va fuqarolik pozitsiyasiga ega bo‘lgan shaxsni shakllantirishga ijtimoiy buyurtma berilgan. Vatanparvarlik tuyg‘usining poydevori maktabgacha yoshdayoq qo‘yilgan. Kelajakda bolalar va o‘smirlarning yoshiga qarab fuqarolik, vatanparvarlik tuyg‘ularini shakllantirish usullari murakkablashadi. [3] Taqvimimizda vatanparvarlik tuyg‘usini yuksaltirishga xizmat qiluvchi muhim sanalar ko‘p. Vatan tuyg‘usi, vatanparvarlik e‘tiqodi hamma xalqlarda mavjud. Barcha xalqlar o‘z tarixiy taraqqiyoti davomida vatanparvarlik e‘tiqodining ajoyib namunalarini ko‘rsatganlar. O‘z vatanini boshqalar tomonidan istilo qilinishiga qadr-qimmat, obro‘-e‘tibori, manfaatlari kamsitilishiga beparvo bo‘lib turadigan inson jahonda yo‘q desak ham bo‘ladi. Vatan tuyg‘usi avlod-dan-avlodga vatanparvarlik qadriyatlari orqali o‘tadi. Vatan tuyg‘usi, bu boradagi insoniy fazilatlar esa ta‘lim-tarbiya jarayonida shakllanadi, boyib, rivojlanib, avlod-dan-avlodga o‘tadi. Shu sababli ham kishilarni vatanparvarlik ruhida voyaga yetkazish masalasi barcha davrlarda ham katta ahamiyat kasb etgan. O‘zbekiston o‘z mustaqilligiga erishgandan keyin yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga katta e‘tibor berilayotganining sababi ham shundadir. Vatanparvarlik fazilatlariga ega davlat fuqarosi aynan oilada shakllanadi. Bolada fuqarolik, vatanparvarlik tuyg‘ularini tarbiyalash murakkab ko‘p bosqichli pedagogik jarayondir. U axloqiy tuyg‘ularning rivojlanishiga asoslanadi. O‘qituvchilar tomonidan vatanparvarlik tuyg‘usini tarbiyalashning ko‘plab usullari, jumladan o‘ziga xos ijodiy yondashuvlar ishlab chiqilgan.

Boshlang‘ich sinflarda vatanparvarlik tuyg‘usini tarbiyalash usullari ko‘lami kengaymoqda. Vatanparvarlik tarbiyasi vositalariga ko‘plab yangi vositalar qo‘shiladi: bu atrofdagi tabiat, o‘z mintaqasi, shahri, mamlakati haqidagi bilimdir. Shu boisdan ham vatanparvarlik tuyg‘usini tarbiyalash hamisha ustuvor vazifa hisoblanadi. Xalq tarixida vatanparvarlik g‘oyasi sabab bo‘lgan harakatlar jamiyat farovonligi yo‘lida fidoyilik sifatida namoyon bo‘ladi. Vatanparvarlik o‘z vatanining tarixini, milliy meros va

qadriyatlarini bilish bilangina cheklanmaydi. Bu o'rinda jahon sivilizatsiyasining ilg'or yutuqlarini bilish, ulardan oqilona foydalana olish ham zarurdir. Shu ma'noda milliy vatanparvarlik umuminsoniy meros va qadryatlarga tayanadi. Vatanparvarlik e'tiqodi va milliy birlik bu bir-biri bilan bog'liq ijtimoiy-pedagogik jarayon bo'lib, unda inson, jamiyat, muloqoti asosida shakllanib boradi.

Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev tabiri bilan aytganda, "Armiyamiz unib, o'sib kelayotgan yosh avlodni vatanparvarlik va ona yurtga muhabbat, milliy qadriyat va an'analarimizga hurmat, shonli tariximizni chuqur bilish ruhida tarbiyalash borasidagi ishlarga faol kirishganini alohida qayt etish lozim". [4] Ma'naviyatni shakllantirishga bevosita tasir qiladigan yana bir muhim omil bu- ta'lim tarbiya bilan chambarchas bog'liqdir. Albatta, ta'lim-tarbiya ong mahsuli, lekin ayni vaqtda ong darajasi va uning rivojini ham belgilaydigan, ya'ni xalq ma'naviyatini shakllantiradigan va boyitadigan eng muhim omildir. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash- bu millati, tili va kasbidan qat'i nazar, yoshlarda Vatanga sadoqat tuyg'usini shakllantirish, ularni o'z fuqarolik burchi va konstitutsion majburiyatlarini bajarishga, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilishga qodir shaxslar etib tarbiyalashga yo'naltirilgan davlat organlari, jamoat birlashmalari va boshqa tashkilotlarning ko'p bosqichli, tizimli, maqsadli va muvofiqlashtirilgan faoliyatidir.

Hozirgi kunda respublikamiz ichki ishlar organlari tizimi xodimlarini xalqiga, vataniga va tug'ilib o'sgan yurtiga sadoqatli etib tarbiyalash, vataniga bo'lgan muhabbatini oshirish dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Buning uchun respublika ichki ishlar vazirligiga qarashli ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan tinglovchi va kursantlarni Vatanni xis qilish, uni sevishga chorlash lozim. Shunday ekan, haqiqiy vatanparvarlik faqat yetuk insongagina xos bo'lishi mumkin. Zahriddin Muhammad Boburning o'zga yurtda vatan tuyg'usini chuqur his qilgani uning asarlarida ifodalangan. Erkka intilish, ozod yashashga bo'lgan ehtiyoj insonga xos bo'lgan tuyg'udir. Inson o'z vatanidagina ozod va erkin yashay oladi. Shu bois vatan ozodligi uchun kurashish masalasi qadim-qadimdan allomalarning asarlari hamda ezgu g'oyalarni ifoda etuvchi ta'limotlarning bosh mavzusi bo'lib kelgan. Chunonchi, Hadisi Sharifda vatanni sevish iymondan ekanligi ta'kidlanadi. Yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishda harbiy vatanparvarlik tarbiyasining ham ahamiyati beqiyosdir. Harbiy vatanparvarlik tarbiyasi yoshlarni vatan himoyasi hamda harbiy mudofaga tayyorlash, ularda favqulotda holatlarda harbiy mudofaani tashkil etish ko'nikma va malakalarini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayon. Harbiy vatanparvarlik tarbiyasining maqsadi yoshlarni vatan himoyasi hamda harbiy mudofaaga tayyorlash, ularda favqulotda holatlarda harbiy mudofaani tashkil etish ko'nikma va malakalarini shakllantirishdan iborat. Yoshlarni yanada vatanni sevishga va unga sadoqat bilan xizmat qilishlaridan ko'plab vatanparvarlik oyligi doirasida o'tkaziladigan tadbirlarning ahamiyati va o'rni beqiyosdir. Yoshlarimizda vatanparvarlik tuyg'usini tarbiyalash, ularni Vatan ma'nosini teran anglab yetishga o'rgatish, vatanparvarlik-yuksak axloqiy tamoyil ekanini tushuntirish ma'naviy qadryatimizning asosini tashkil etadi. Vatan mustaqilligini ta'minlashda yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, alohida o'rin egallaydi. Shuning uchun ham vatanparvarlik tarbiyasi davr talabidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. SH.Mirziyoyev “Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari” T.2020-yil 400-bet.
2. I.A.Karimov “Yuksak ma’naviyat- yengilmas kuch” 2009-yil 26-30 b.
3. Nizomov F. Markaziy Osiyo mutafakkirlari ta’lim-tarbiya va inson kamoloti haqida. “Moziydan sado” 2005-yil 26-28 b.
4. Ахмедов, А. Ю. (2022). БЎЛАЖАК ПСИХОЛОГЛАРДА КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *Gospodarka i Innowacje*. 22, 220-222.
5. Ахмедов, А. Эгамбердиев, А., & Сотволдиева, О. (2022). The role of pedagogical technologies in improving the quality of education. *Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar*, 1(1), 59-60.
6. Yusufovich, A. A. (2020). ISSUES OF FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE, WHICH IS AN INTEGRAL PART OF PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(7).
7. Ахмедов, А. Ю. (2020). ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИ КАСБИЙ-ПЕДАГОГИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИНГ АЖРАЛМАС ҚИСМИ БЎЛГАН КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ. *ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ*, (SI-2№ 8).
8. Ахмедов, А. Ю. (2020). БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ЖИХАТЛАРИ. *Academic research in educational sciences*, (4), 778-781.
9. Ахмедов, А. Ю. (2022). БЎЛАЖАК ПСИХОЛОГЛАРДА КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *Gospodarka i Innowacje*., 22, 220-222.
10. Yusufovich, A. A., & Alisher o'g'li, E. O. (2022). PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES FOR THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN FUTURE TEACHERS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(6), 1157-1161.